

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

*к.п.н., профессор, зав.кафедрой «Дошкольное образование»
филиала Российского государственного педагогического университета им.*

А.И.Герцена в г. Ташкенте

Джаннеисова Гаухар Эркиновна

*Студентка 2 курса магистратуры филиала Российского
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена*

в г. Ташкенте направления

«Методическое сопровождение в Дошкольном образовании»

Бердиева Шаходат Шухратовна

В последнее время происходят существенные изменения в сфере образования, а точнее касаются работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Активно развивается инклюзивное образование, направленное на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении программ детского сада. В дошкольном образовании одной из задач является обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от социального статуса, психофизиологических и личностных особенностей.

Одной из основных целей модернизации образовательных программ является обеспечение прав всех граждан на получение качественного дошкольного образования. Решением поставленной задачи служит создание в ДОО без барьерной среды, позволяющей детям с ограниченными возможностями здоровья получить современное дошкольное образование, а, так же сотрудничество ДОО с организациями социальной сферы.

Во всем мире есть опыт обучения по интегративным программам, в детских садах это специальные коррекционные группы. Плюсом таких групп является индивидуальный подход к детям с особыми образовательными потребностями, но есть и минус, это, как следствие, исключение детей с ОВЗ из культурной и социальной жизни образовательного учреждения посредством выделения «особых» групп в детском саду.

По этой причине, от модели “интеграции” стали переходить к идее “инклюзии” – совместному обучению и воспитанию детей с разными стартовыми возможностями.

Актуальность внедрения инклюзивного обучения не вызывает сомнений. Такой вид обучения в ДОО позволяет детям с ОВЗ легче влиться в детский

(8th international scientific and practical conference)

коллектив на раннем этапе обучения, подготовить общество к принятию ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечить родителей консультативной поддержкой и максимально приблизить образовательное учреждение к месту проживания ребенка.

Инклюзивное обучение предполагает совместный образовательный процесс детей с особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников в пределах одной группы по разным образовательным маршрутам. Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. “Инклюзивное” образование – это признание ценности различий всех детей и их способности к обучению, которое ведётся тем способом, который наиболее подходит каждому ребёнку. Это гибкая, открытая, динамичная система, где учитываются потребности всех детей, не только с проблемами развития, но и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе. Образовательная система подстраивается под ребёнка, а не ребёнок под систему. Преимущества получают все дети, а не какие-то определённые группы, часто используются новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные программы, формы и методы обучения и воспитания, адекватные потребностям, возможностям и способностям детей с ОВЗ.

Целью инклюзивного образования является достижение всеми детьми определённого общественного статуса и утверждения своей социальной значимости. Это относится и к детям с особенностями в развитии. Совместное обучение детей с различными психофизиологическими возможностями - это попытка придать уверенность в своих силах детям с ограниченными возможностями здоровья.

Совместное обучение дошкольников с разными стартовыми возможностями допустимо в том случае, если в образовательном учреждении созданы специальные условия для воспитания и обучения.

Инклюзивное воспитание целесообразнее начинать в раннем возрасте, для этого в группе детского сада должна быть создана необходимая среда для комфортного пребывания в ней ребенка с ОВЗ. Она должна быть развивающей и доступной. В инклюзивированном ДОО необходимо иметь хорошее современное оборудование для проведения всех видов занятий, игротерапии, музыкальной терапии и т. д. Важным моментом является наличие в ДОО хорошо обученной команды специалистов. Воспитатели, психологи, логопеды, музыкальные руководители должны владеть приёмами различных отраслей коррекционной педагогики и элементами здоровьесберегающих технологий, так как какие бы

(8th international scientific and practical conference)

реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге. Именно педагог является основной фигурой при реализации на практике основных нововведений.

В наши дни существует много нерешенных проблем и сложностей, которые обязательно нужно преодолевать, чтобы организовать полноценное и комфортное обучение всех детей. Перечислим основные вопросы, которые особо актуальны в современной системе включенного образования:

1. *Инклюзивные учебные заведения есть только в больших городах.* Пока образовательные услуги для малышей с ОВЗ ограничены, в небольших населенных пунктах маленькие инвалиды не могут рассчитывать на получение полноценного образования по экономическим причинам, поэтому они обучаются лишь в коррекционных или специализированных садах и интернатах.

2. *Несовершенство образовательной системы.* Существует ряд трудностей, мешающих детям с особенностями здоровья обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками: например, недостаточно сформирована система социальной поддержки, отсутствуют нормативные документы, регламентирующие инклюзивное обучение.

3. *Острый дефицит квалифицированных специалистов в области коррекционной педагогики.* Необходимо усовершенствовать систему подготовки кадров, которая на сегодняшний день готовит психологов, педагогов, логопедов, дефектологов, в основном, для работы в ДОО. А без специальных педагогов невозможно обеспечить постоянное сопровождение ребенка с отклонениями в условиях инклюзивных дошкольных образовательных организациях.

4. *Неподготовленность социума к принятию детей-инвалидов.* Еще сильны в обществе отрицательные установки по отношению к детям с особенностями развития. Например, часто родители здоровых ребятшек не желают, чтобы их дети обучались вместе с инвалидами, опасаются, что такая форма образование повлечет за собой низкое качество знаний. Для изменения этих стереотипов необходимо проводить просветительскую работу с населением.

5. *Несоответствие учебных планов.* Чтобы обучать детей с особенностями развития в специальных и общих школах, нужно вносить изменения в учебный план.

6. *Отсутствие достаточного финансирования инклюзивных образовательных учреждений.* Чтобы развивать эту форму обучения, необходимо обеспечить школы особыми техническими средствами и оборудованием, оснастить комнаты для коррекционных занятий, логопедические и медицинские кабинеты, залы для ЛФК, сенсорные помещения.

Для этого потребуются:

- качественные акустические приспособления для глухих и слабослышащих;

(8th international scientific and practical conference)

- пандусы, лифты и инвалидные коляски для малышей с нарушениями опорно-двигательной системы;
- инновационные средства для слепых и слабовидящих.

7. В стране нет единой системы для своевременного выявления нарушений развития в раннем возрасте. Опыт работы с маленькими детьми на данный момент существует не во многих регионах и областях.

8. Педагоги не знают многих проблем детей-инвалидов и не готовы включить их в образовательный процесс в ДОО.

9. Не хватает официальных исследований результативности инклюзии. Например, остаются незакрытыми следующие вопросы:

- по каким критериям можно считать ДОО инклюзивной;
- как зафиксировать перемены в развитии детей с ОВЗ, которые обучаются в одном коллективе со здоровыми сверстниками;
- как правильно анализировать результаты эмпирических исследований с участием разных популяций детей, имеющих особые потребности и ограниченные возможности.

10. Педагоги испытывают психологические проблемы, не уверены в своих силах и компетенциях, боятся нести ответственность за действия.

11. Здоровые дети и их родители против совместного обучения с инвалидами. Родителей волнует вопрос присутствия детей, нуждающихся в особенной поддержке, многие мамы и папы считают, что это может негативно сказаться на развитии и характере их малыша. Сами обычные дети не всегда позитивно относятся к ровесникам с ограниченными возможностями здоровья, жалеют их, не знают, как с ними общаться, а то и выказывают пренебрежение.

Как решить существующие проблемы для развития инклюзии?

Обозначенные проблемы развития инклюзии требуют принятия единой комплексной программы, усовершенствования нормативных регламентов, финансовой поддержки, материально-технического и кадрового обеспечения, а также помощи квалифицированных специалистов (психологов, дефектологов, логопедов, медиков, социальных работников, педагогов и воспитателей).

Для обеспечения эффективного развития инклюзивного образования нужно:

- оказывать раннюю коррекционную помощь дошкольникам с ОВЗ;
- насыщать учебную программу разнообразными образовательными методами для удовлетворения потребности всех детей;
- обеспечивать права на посещение обычной школы и доступ к ней всем детям;
- проводить необходимые реформы, принимать недостающие законы;

- формировать у детей позитивное отношение к учебе, включив детей в те виды деятельности, которые им доступны и интересны;
- учитывать возраст, личность, здоровье, индивидуальные особенности, способности и желания каждого воспитанника;
- внедрять эффективное психолого-педагогическое сопровождение в образовательный процесс (начиная с детского сада);
- создавать уютное и комфортное пространство для всех участников образовательного процесса;
- формировать у детей, родителей и педагогов толерантность и эмпатию;
- привлекать к работе с разными детьми квалифицированных специалистов;
- следить за своевременным повышением квалификации педагогического состава;
- проводить анализ результатов каждого дошкольника;
- признавать равную ценность для социума всех воспитанников;
- проводить внегрупповые занятия и досуговые мероприятия;
- внедрять меры по сохранению и укреплению здоровья всех воспитанников;
- развивать систему онлайн-образования.

На самом деле в инклюзивном образовании главным должно быть участие детей. Их нужно привлечь к процессу. Если ребенок будет сомневаться в своих силах, бояться ошибиться, он не станет стремиться двигаться вперед и соответственно участвовать в том или ином мероприятии. Ошибаясь, а затем работая над своими ошибками, дети с особенностями развития становятся умнее, сильнее, здоровее. Мастерство педагога заключается в том, что он должен дать ребенку задание и исходя из его возможностей активизировать. Педагоги должны учиться именно этому - индивидуальному подходу к каждому.

Инклюзивное образование полно неожиданностей. Ребенок по своей природе склонен сначала все разбросать, а затем собирать. Таким образом он познает мир. Мы, родители и педагоги, должны дать детям свободу при выполнении задания. Только так получится создать благоприятную среду для новых открытий.

Список использованной литературы:

1. Алехина С. В. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в программы дополнительного образования : методические рекомендации /; Моск. городской психолого-пед. ун-т, Ин-т проблем интегративного (инклюзивного) образования [и др.]. - Москва: МГППУ, 2012.

2. Волосовец Т.В. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: пособие для педагогов дошкольных учреждений /; под ред. Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутеповой. – Москва. 2020
- 5.Миронова С.Ю. Дифференцированная подготовка специалистов для инклюзивного образования / С.Ю. Миронова, О. Коган, Н. Коваль// Коррекционно-развивающее образование. - 2012. - № 3. - С. 52-55.
4. Старовойтовой М. С. Инклюзивное образование: настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ, под ред. - Москва: Владос, 2011. - 167с.

